

उज्बेकिस्तान में भारत विद्या के विकास का इतिहास

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765007>

प्रो. उल्फत मुखीबोवा

दक्षिण एशियाई भाषाएं और सहित्य का विभाग
ताशकन्द राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय

विभाग का अध्ययन क्षेत्र। भारतविद्या केंद्र सन् 1947 में स्थापित किया गया था। पहले यह "उत्तर भारतीय भाषाशास्त्र" (1947), फिर "भारतीय भाषाशास्त्र" और 1993 से "दक्षिण एशिया की भाषाएँ" नाम से संचालित होता था। 2018 से "दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशियाई भाषाओं का विभाग" और सन् 2024 से दक्षिण एशियाई भाषाएं और साहित्य का विभाग नाम दिया गया।

वर्तमान में इस विभाग में एक प्रोफेसर, तीन डाक्टर, 2 वरिष्ठ अध्यापक, और पांच अध्यापक कार्यरत हैं।

विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। विशेष रूप से, 65 से अधिक पाठ्यपुस्तकें, 50 से अधिक मोनोग्राफ, 15 अनुवादित कार्य और 11 शब्दकोश तैयार किए गए, कई पाठ्यपुस्तकों को पंजीकृत और पेटेंट कराया गया।

खासकर प्रो. आज़ाद शामातोव और बयात रहमतोव द्वारा लिखित "उज्बेक-हिंदी शब्दकोश" की प्रस्तुति 2015 में भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हमारे देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई थी।

"हिंदी भाषा का पाठ्यपुस्तक", "उर्दू भाषा का पाठ्यपुस्तक", "उर्दू भाषा शब्दावली", "उर्दू भाषा का व्याकरण", "हिंदी पर व्यावहारिक मार्गदर्शिका", "हिंदी-उज्बेक नृवंशविज्ञान शब्दकोश", "उर्दू-उज्बेक शब्दकोश" जैसी पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है।

ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों की विदेश नीति के व्यावहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन पर शोध कार्य लिखे जाते हैं। आखिरी सालों में विश्वविद्यालय में पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के नए विभाग खोले गये, जिन में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। ये तरह तरह के विभागों का होना भारत को हर तरफ से गहराई से अध्ययन करने में बड़ा महत्व रखता है।

शिक्षा के क्षेत्र में उज्बेकिस्तान और भारत के बीच काफी प्रगति हुई है। विशेष रूप से, हमारे विश्वविद्यालय ने भारत के कई विश्वविद्यालयों के साथ जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, ज. नेहरु विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालयों के साथ एक आदान प्रदान की समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस समझौते के आधार पर सन् 2020 को गुजरात विश्वविद्यालय के साथ एम.ए. पर डबल डिग्री पर शिक्षा लेने के लिये हमारे विश्वविद्यालय के पांच विद्यार्थियों ने दाखिला लिया और एक संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (1+1) के अनुसार पढ़कर सन् 2022 को विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी की और दो विश्वविद्यालय का एम.ए. डिग्री प्राप्त किए।

विभाग का वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र। विभाग की संरचना के आधार पर विभाग की वैज्ञानिक क्षमता लगभग 30% है। आनेवाले वर्षों में वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग में कई व्यावहारिक कार्य किए गए हैं, विशेष रूप से युवा शिक्षकों के वैज्ञानिक कार्य विषयों को मंजूरी दी गई है और व्यावहारिक कार्य शुरू किया गया है। पिछले 75 वर्षों में विभाग में कार्यरत अध्यापकों द्वारा 60 से अधिक मोनोग्राफ, लगभग 50 पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित किए गए हैं। विभाग में काम करने वाले लगभग हर प्रोफेसर नियमित रूप से राष्ट्रीय और विदेशी पत्रिकाओं में अपने विषय से संबंध वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करते रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। इन में भारत, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, सूरीनाम, मॉरीशस, हॉलैंड, ईरान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और

कई अन्य देशों के नाम शामिल हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि उज़्बेकिस्तान में तमिल साहित्य का भी अध्ययन होता है। इस साल विभाग की अध्यापिका मक्तूबा मुर्तज़ाहोज़ाएवा 20वीं सदी के प्रसिद्ध तमिल लेखक चित्रप्पा भारती के उपन्यासों पर अपना शोध कार्य पूरा करने वाली है। यह सराहनीय है कि एम. मुर्तज़ाहोज़ाएवा ने चित्रप्पा भारती के "पावली" उपन्यास का उज़्बेक में अनुवाद किया और वह "विश्व साहित्य" पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिर उपन्यास को एक अलग पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास का विमोचन भारत में चित्रप्पा भारती की उस्थीती में हुआ।

उज़्बेकिस्तान में हिन्दी भाषा के विकास में योगदान के लिए उज़्बेक भारतविदों में से सन् 2014 को प्रो. आज़ाद शोमातोव को भारत सरकार का "जॉर्ज ग्रियर्सन" अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सन् 2007 को न्यूयार्क में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में प्रो.उल्फत मुखीबोवा को आईसीसीआर की तरफ से हिन्दी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिये पुरस्कार से, सन् 2015 को प्रसिद्ध अनुवादक अमीरुल्लू फैयज़ियेव को भी "जॉर्ज ग्रियर्सन" अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से तथा सन् 2017 को डा. सिराजुद्दीन नुरमातोव को "आईसीसीआर के विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार 2017" से सम्मानित किया गया।

विभाग में कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को लागू किया गया है। प्रो.मुखीबोवा के नेतृत्व में "बाबरी काल का साहित्य (हिन्दी, उर्दू, तुर्की और फारसी स्रोतों पर आधारित)" परियोजना पर काम किया गया और इसके परिणामस्वरूप दो खंडोंवाला मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ।

विभाग के स्नातक। हमारे विभाग से हर साल लगभग पचास विशेषज्ञ स्नातक होते हैं और उनमें से अधिकांश विभिन्न राज्य और निजी संगठनों में काम करते हैं। विशेष रूप से, वे विदेश मंत्रालय, पाठशालाओं, और हिन्दी और उर्दू भाषाओं में विशेषज्ञता वाले गीतों, राजदूतावासों, सांस्कृतिक केंद्रों, संयुक्त कारखानों तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विदेशी देशों के सहयोग से काम करने वाले विभिन्न संगठनों में अनुवादक के रूप में भी काम करते हैं, जिनमें "अकेला समूह", विभिन्न "पर्यटन" एलएलसी ("इनजॉय ट्रेवल", "एक्सेलेंट पाउग्राफी" निजी पर्यटक कंपनियां) और "दुनिया वा डावर" समाचार पत्र भी शामिल है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे कई विशेषज्ञ हैं जिन्होंने विदेशों में विभिन्न उच्च पदों पर काम करते आये हैं। इस क्षेत्र में मुख्य हमारे उन गुरुजनों का नाम लेना आवश्यक है – जैसे, उज़्बेकिस्तान का भारत में पहला राजदूत सुरात मिर्कोसिमोव, इंग्लैंड में, अमरीक में उज़्बेकिस्तान का राजदूत, बाद में संयुक्त राज्य संघ में उज़्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व करनेवाला फातीह तेशाबायेव।

सन् 2019 को जब संसार भर में महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ व्यापक रूप से मनाई जा रही थी, तो ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय भारत के दूतावास के सहयोग से, विदेशी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति के साथ "महात्मा गांधी की दार्शनिक शिक्षाओं में सार्वजनिक कूटनीति" विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जिस में विशेष अतिथि के रूप में भारतीय संसद सदस्य अनिल कुमार शास्त्री और गांधी विद्वान शोभना राधाकृष्ण जी ने भाग लिया।

जुलाई-सितंबर 2022 में, हमारे विभाग के छ अध्यापक भारत में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी भाषा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके लौटे। हमारे विश्वविद्यालय के हिन्दी भाषा के कई छात्र हर साल लाल बहादूर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आगरा के केंद्रीय हिन्दी संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे जाते हैं। वर्तमान में, विभाग के कई स्नातक सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

भारत के राजदूत सकन्द टायल जी तथा प्रे. आज़ाद शोमातोव की पहलकदमी से विभाग में सन् 2007 को "महात्मा गांधी भारतविद्या केंद्र" खोला गया। इस केंद्र के लिये भारत के राजदूतावास ने फर्नीचर, ऑडियो-वीडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर जैसे तकनीकी उपकरण, दो हजार से अधिक भारतीय भाषाओं में तरह तरह की पुस्तकों को प्रदान किया।

विदेशों के साथ संबंध। विभाग में विदेशों के साथ संबंध अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। विभाग द्वारा भारत के "दिल्ली विश्वविद्यालय", "जामिया मिल्लिया इस्लामीया विश्वविद्यालय", ज.नेहरु विश्वविद्यालय",

"गुजरात विश्वविद्यालय", "विवेकानंद वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र" के साथ आदान-प्रदान के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय दूतावास ने विभाग की कई पाठ्यपुस्तकों और मोनोग्राफ के प्रकाशन में मदद की। विशेष रूप से, तमारा खोदजाएवा और उल्फत मुहीबोवा का 465 पृष्ठोंवाले "भारतीय के भाषाओं का साहित्य" नामक मोनोग्राफ, मुहाय्या अब्दुरखमानोवा और प्रो. चंद्र शेखर जी के सहयोग से लिखित "गालिब के चुने गज़ल" पुस्तक, हिन्दी की विशेष 24वीं पाठशाला के छात्रों के लिये कक्षा 5 से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए विभाग के प्रोफेसरों और पाठशाला के हिन्दी की शिक्षकों के सहयोग में लिखी गई कुल 7 पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में भारतीय राजदूतावास तथा ल.ब. शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा सहयोग रहा। पाठ्यपुस्तकों की प्रस्तुति भारत के दूतावास, ल.ब. शास्त्री केंद्र तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सेक्सबुद्धे की भागीदारी के साथ ऑनलाइन हुई।

उज़्बेक भारतविदों द्वारा अनुवाद का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है और इसकी एक प्रतिष्ठित विरासत है। भारतीय लेखकों की रचनाओं और उज़्बेक लेखकों की रचनाओं का अनुवाद भी लगातार किया जा रहा है। विशेष रूप से, 1961 में टैगोर के जन्म की शताब्दी को समर्पित एक आठ खंडोंवाली पुस्तक, प्रेमचंद, कृष्ण चंदर, यशपाल, सरोजिनी नायडा, मुक्तिबोध, चिन्नप्पा भारती, महाकाव्य रामायण और महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश जैसे किस्से और कथाओं के संग्रह, शुकस्पताती, वेतालोपांचोविंशति, महात्मा गांधी की "मेरी जीवनी" का अनुवाद किया गया है, इसके अलावा, उज़्बेक टी.वी पर "महाभारत" और "रामायण" सीरियल का उज़्बेक भाषा में अमीरुल्ला फैज़िएव द्वारा अनुवादित दिखाया गया था। पिछले 75 वर्षों में, विभिन्न शैलियों में दो देशों के लेखकों के सौ से अधिक कार्यों का उज़्बेक भारतविदों द्वारा अनुवाद किया गया है। साथ ही, उज़्बेक लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है।